

Estratégias metodológicas para pesquisa em populações de recente contato em territórios remotos: ensaio a partir do caso CASAI-Yanomami

Methodological strategies for research with recently contacted populations in remote territories: an essay drawing on the CASAI-Yanomami case

Estrategias metodológicas para investigación con poblaciones de reciente contacto en territorios remotos: ensayo a partir del caso CASAI-Yanomami

Título resumido

Estratégias metodológicas em populações de difícil acesso: caso CASAI-Y

Autores e afiliações

Maria Christina Chagas Ferreira, MD, MSc¹

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6994-8387>

Autora correspondente. E-mail: christina.ferreira@ufrr.br

Marcos Antonio Pellegrini, PhD²

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1752-0761>

Bianca Jorge Sequeira, PhD³

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7652-8536>

Afiliações

¹Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Roraima, Brasil.

²Instituto de Antropologia, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Roraima, Brasil.

³Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Roraima, Brasil.

Resumo

Pesquisas em saúde com populações de recente contato em territórios remotos operam sob restrições logísticas, demográficas e sanitárias que tornam inviáveis os desenhos clássicos da epidemiologia populacional. Este ensaio examina três estratégias metodológicas adaptadas a populações de difícil acesso e propõe ferramentas para orientar a escolha entre elas. As estratégias analisadas são pontos focais de convergência institucional, visita comunitária e amostragem probabilística adaptada, cada uma com lógica amostral própria e custos distintos em três dimensões: logística, adaptação cultural e ônus para a comunidade

pesquisada. Discutem-se também as oportunidades correspondentes em cobertura territorial, profundidade contextual e comparabilidade externa. Argumenta-se que essas estratégias têm critérios próprios de defensibilidade metodológica, ancorados em três elementos: fundamentação contextual da escolha estratégica, demonstração explícita das limitações da amostra e busca documentada pelas melhores condições alcançáveis. Discute-se a distinção entre inferência probabilística, representatividade, validade externa e plausibilidade fundamentada. Apresentam-se duas ferramentas operacionais: análise SWOT dos atributos de cada estratégia e matriz de critérios cruzados que articula condições contextuais e estratégias. Estudo recente sobre saúde ocular Yanomami conduzido na Casa de Saúde Indígena Yanomami ilustra a aplicação concreta dessas ferramentas. As estratégias examinadas oferecem caminhos para que populações historicamente sub-representadas na evidência epidemiológica sejam incorporadas ao debate sanitário com base em dados próprios.

Palavras-chave: Saúde de Populações Indígenas; Métodos Epidemiológicos; Iniquidades em Saúde; Povo Yanomami; Determinantes Sociais da Saúde.

Abstract

Public health research with recently contacted populations in remote territories operates under logistical, demographic, and sanitary constraints that render classical population-based epidemiological designs unfeasible. This essay examines three methodological strategies adapted to hard-to-reach populations and proposes tools to guide the choice among them. The strategies analyzed are institutional convergence focal points, community visits, and adapted probabilistic sampling, each with its own sampling logic and distinct costs along three dimensions: logistics, cultural adaptation, and burden on the studied community. Corresponding opportunities in territorial coverage, contextual depth, and external comparability are also discussed. It is argued that these strategies have their own criteria of methodological defensibility, anchored in three elements: contextual justification of the strategic choice, explicit demonstration of sample limitations, and documented pursuit of the best achievable conditions. The distinction among probabilistic inference, representativeness, external validity, and grounded plausibility is examined. Two operational tools are presented: a SWOT analysis of each strategy's attributes and a cross-criteria matrix articulating contextual conditions and strategies. A recent study on Yanomami eye health conducted at the Yanomami Indigenous Health House illustrates the concrete application of these tools. The strategies examined offer pathways for populations historically underrepresented in epidemiological evidence to be incorporated into health debate on the basis of their own data.

Keywords: Health of Indigenous Peoples; Epidemiologic Methods; Health Inequities; Yanomami; Social Determinants of Health.

Resumen

La investigación en salud con poblaciones de reciente contacto en territorios remotos opera bajo restricciones logísticas, demográficas y sanitarias que vuelven inviables los diseños clásicos de la epidemiología poblacional. Este ensayo examina tres estrategias metodológicas adaptadas a poblaciones de difícil acceso y propone herramientas para orientar la elección entre ellas. Las estrategias son puntos focales de convergencia institucional, visita comunitaria y muestreo probabilístico adaptado, cada una con lógica muestral propia y costos distintos en tres dimensiones: logística, adaptación cultural y carga sobre la comunidad investigada. Se discuten también las oportunidades correspondientes en cobertura territorial, profundidad contextual y comparabilidad externa. Se argumenta que estas estrategias tienen criterios propios de defendibilidad metodológica, anclados en tres elementos: fundamentación contextual de la elección, demostración explícita de las limitaciones muestrales y búsqueda documentada de las mejores condiciones alcanzables. Se discute la distinción entre inferencia probabilística, representatividad, validez externa y plausibilidad fundamentada. Se presentan dos herramientas operativas: análisis FODA de los atributos de cada estrategia y matriz de criterios cruzados que articula condiciones contextuales y estrategias. Un estudio reciente sobre salud ocular Yanomami conducido en la Casa de Salud Indígena Yanomami ilustra la aplicación concreta. Las estrategias examinadas ofrecen caminos para que poblaciones históricamente subrepresentadas en la evidencia epidemiológica sean incorporadas al debate sanitario con base en datos propios.

Palabras clave: Salud de Poblaciones Indígenas; Métodos Epidemiológicos; Inequidades en Salud; Pueblo Yanomami; Determinantes Sociales de la Salud.

Declaração de Aprovação do Comitê de Ética

O estudo CASAI-Y, base empírica do caso ilustrativo deste ensaio, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Roraima (UFRR) e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) sob o parecer nº 6.479.368.

Declaração de financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento institucional ou privado para sua realização.

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

Declaração de disponibilidade de dados

Em razão da natureza deste estudo, que envolve populações indígenas, os dados individuais dos participantes e documentos associados não podem ser compartilhados sem consulta prévia e autorização formal das comunidades envolvidas. Qualquer solicitação de acesso a dados desidentificados dos participantes e ao dicionário de dados deve ser dirigida à autora correspondente.

Contribuição de autoria

M. C. C. Ferreira: conceitualização, redação do manuscrito e aprovação final da versão a ser publicada. M. A. Pellegrini: revisão crítica do conteúdo intelectual e aprovação final da versão a ser publicada. B. J. Sequeira: revisão crítica do conteúdo intelectual e aprovação final da versão a ser publicada. Todos os autores são responsáveis por todos os aspectos do trabalho na garantia da exatidão e integridade de qualquer parte da obra.

Declaração de uso de inteligência artificial

Durante a preparação deste manuscrito, os autores utilizaram Claude (Anthropic, San Francisco, CA, EUA) como apoio na edição de linguagem e estruturação textual. Todo o conteúdo foi revisado, verificado e aprovado pelos autores, que assumem plena responsabilidade pela versão final.

1. Caracterização do problema e tipologia das estratégias

A Terra Indígena Yanomami, demarcada em 1992, abrange aproximadamente 96.650 km² entre Roraima e Amazonas, área comparável à de Portugal continental. Nela vivem cerca de 31 mil yanomami, em mais de 350 comunidades organizadas em cinco subgrupos linguísticos [1]. O acesso depende, na maior parte do território, de transporte aéreo até bases de polo distritais, seguido de caminhada em trilhas de floresta. Muitas comunidades praticam mobilidade sazonal ao longo de ciclos de roçado e caça, o que torna o cadastro populacional fixo uma aproximação que envelhece rapidamente [2]. O grau de contato com a sociedade nacional varia substancialmente entre as comunidades: enquanto algumas mantêm relação institucional com o DSEI há décadas, o território abriga também grupos em situação de isolamento voluntário (entre eles os Moxihatëtëa e ao menos cinco outros grupos identificados pela FUNAI nas serras da Estrutura, Amajari, Auaris, baixo Cauaburis e Surucucu [39]). Essa heterogeneidade interna é relevante para compreender tanto as barreiras ao acesso quanto os gradientes de vulnerabilidade epidemiológica que caracterizam a pesquisa nesse território. A esses fatores geográficos somam-se circunstâncias sanitárias: a invasão garimpeira intensificada a partir de 2020 produziu colapso sanitário com

surtos de malária, desnutrição infantil e violência, levando o governo federal a declarar emergência em saúde pública em 2023 [3,4]. Pesquisas neste contexto operam sob restrições logísticas, demográficas e sanitárias que se reforçam mutuamente, e que não podem ser tratadas como condições excepcionais a serem contornadas; são parte estrutural do que define a possibilidade da pesquisa.

As mesmas circunstâncias que dificultam a pesquisa produzem vazios de informação sobre as populações afetadas. A literatura brasileira nomeia esse fenômeno como invisibilidade epidemiológica: a saúde dos povos indígenas tem sido caracterizada pela dificuldade de informação confiável em bancos de dados oficiais, traduzindo-se em planejamento sanitário inadequado e marginalização [5,22,23]. Os sistemas de informação em saúde brasileiros operam com limitações específicas para a identificação étnica. O Sistema de Informação sobre Mortalidade e o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica registram apenas a categoria genérica de raça ou cor; o censo demográfico só passou a permitir identificação de etnia indígena específica a partir de 2010 [23]. No caso específico Yanomami, a busca em bases científicas identifica menos de uma dúzia de publicações sobre saúde ocular ao longo de quatro décadas, todas focadas em doenças específicas como oncocercose [6] e tracoma [7], sem nenhum estudo de base populacional anterior a 2025 [8].

Para a maior parte das prevalências de interesse para o planejamento da saúde indígena, a situação é análoga: dados pontuais e raramente comparáveis. Os desenhos clássicos da epidemiologia populacional, que pressupõem cadastro populacional estável, amostragem probabilística com base em listagem domiciliar e deslocamento padronizado da equipe de pesquisa até cada unidade amostral selecionada, não conseguem operar nessas condições. A escolha real do pesquisador deixa de ser entre uma amostra ideal e uma amostra imperfeita: passa a ser entre uma amostra imperfeita ampla e a manutenção do silêncio epidemiológico.

Este ensaio examina o que designaremos como estratégias para populações de difícil acesso: o conjunto de estratégias amostrais adaptadas a populações com barreiras estruturais à pesquisa convencional, conforme formulação consolidada na literatura internacional de pesquisa com populações de difícil acesso [14]. Trata-se de categoria operacional e heurística, útil para organizar o conjunto de respostas metodológicas reunidas neste ensaio, e não de tipologia formal consolidada na epidemiologia. A delimitação dessas populações pode ser organizada pelo framework PROGRESS+, que identifica as dimensões pelas quais grupos populacionais são sistematicamente estratificados em desfechos de saúde [28]. Suas dimensões têm afinidade conceitual evidente com a tradição da saúde coletiva brasileira de determinação social: ambas reconhecem a estratificação social como produtora de desigualdades em saúde [18], e sua incorporação em lente analítica para a pesquisa permite identificar populações cuja sub-representação na evidência epidemiológica não é casual, mas estrutural. O caso Yanomami exemplifica acúmulo extremo dessas dimensões: lugar de residência em território de acesso restrito, identidade étnica e linguística distintas da matriz nacional, posição socioeconômica formalmente caracterizada como de baixa renda, e capital

social organizado por estruturas comunitárias específicas que não correspondem às unidades amostrais convencionais. Revisão sistemática metodológica recente de 388 surveys oftalmológicos populacionais publicados desde 2000 evidenciou a fragilidade da pesquisa epidemiológica convencional para essas populações: menos de 1% dos estudos consideraram grupos sub-representados em cálculos amostrais e apenas 18% em estratégias de recrutamento [30]. As estratégias para populações de difícil acesso aqui examinadas constituem não excepcionalidade metodológica brasileira, mas conjunto de respostas a um déficit reconhecido internacionalmente na produção de evidência epidemiológica para populações estruturalmente marginalizadas pela cumulação de fatores de equidade.

Diante dessas restrições, três estratégias metodológicas têm sido empregadas em pesquisas com povos indígenas e populações de difícil acesso, cada uma com lógica amostral própria. A primeira, **pontos focais de convergência** ([A]), aproveita pontos institucionais aos quais a população se desloca regularmente, como Casas de Saúde Indígena, postos de referência, escolas, missões e eventos vacinais, para conduzir o estudo no local onde os indivíduos já se encontram. A amostra é definida por quem comparece à instituição no período de coleta; o pesquisador adapta-se ao fluxo existente em vez de gerar deslocamento próprio. O estudo recente de prevalência de cegueira e deficiência visual entre indígenas yanomami atendidos na Casa de Saúde Indígena Yanomami (CASAI-Y) ilustra essa abordagem [8]. A segunda estratégia, a **visita comunitária** ([B]), inverte essa lógica: a equipe se desloca até as comunidades, conduzindo a coleta no território. Estudos sobre saúde ocular no Parque Indígena do Xingu [9], sobre saúde visual da população Kadiwéu no Mato Grosso do Sul [10] e o National Indigenous Eye Health Survey australiano [11] são exemplares dessa abordagem em diferentes escalas. A terceira estratégia, a **amostragem probabilística adaptada** ([C]), preserva a lógica probabilística clássica recorrendo a frames amostrais alternativos quando a listagem domiciliar não está disponível. O método Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB), por exemplo, opera por amostragem por conglomerados em duas etapas, com unidades primárias selecionadas por probabilidade proporcional ao tamanho populacional, e tem sido aplicado em diversos contextos de difícil acesso [12,13,26]. Métodos análogos de avaliação rápida, como o Trachoma Rapid Assessment empregado em comunidades indígenas de difícil acesso no estado Amazonas venezuelano [29], demonstram a aplicabilidade dessa lógica em contextos amazônicos similares ao brasileiro. Cada estratégia responde a condições contextuais distintas, com custos, oportunidades e limites próprios. Examinar essas três dimensões e propor uma matriz que oriente a escolha entre elas é o objetivo das seções seguintes deste ensaio.

Cada estratégia impõe ônus específicos ao pesquisador, à equipe e à comunidade pesquisada, examinados a seguir.

2. Custos das estratégias

Cada uma das três estratégias implica ônus que se distribuem ao longo de três dimensões

distintas: o custo logístico de execução, o custo de adaptação metodológica ao contexto cultural, e o custo imposto à própria comunidade pesquisada. A discussão metodológica da pesquisa em populações de difícil acesso tem privilegiado historicamente a dimensão logística, talvez por ser a mais visível e a mais facilmente quantificável em termos orçamentários. As três dimensões são interdependentes: economia em uma frequentemente significa aumento em outra, e a avaliação adequada de uma estratégia exige examinar as três simultaneamente.

O custo logístico varia substancialmente entre as três estratégias. A estratégia de pontos focais de convergência opera com custo logístico baixo por herdar infraestrutura institucional pré-existente: o transporte dos indivíduos até o ponto de coleta é responsabilidade do sistema de saúde ou da instituição que opera o ponto focal, não da pesquisa; o local de coleta é um equipamento institucional pré-existente; a equipe pode trabalhar em rotina semelhante à de um serviço ambulatorial. No estudo CASAI-Y, a coleta foi conduzida nas instalações da própria CASAI em Boa Vista, sem necessidade de deslocamento da equipe para o território Yanomami [8]. A visita comunitária tem o custo logístico mais alto entre as três: exige transporte aéreo até bases de polo, deslocamento terrestre ou fluvial subsequente, equipamento portátil resistente, equipe ampliada e prazos estendidos para permitir múltiplas visitas. O recurso ao equipamento portátil exclui do desenho instrumentos clínicos mais sofisticados, tornando inacessíveis pela estratégia [B] variáveis que deles dependem, independentemente do esforço logístico empregado. A amostragem probabilística adaptada situa-se em posição intermediária quando aplicada a populações de acesso remoto: requer mapeamento geográfico prévio do território, formação de equipes capazes de executar protocolos padronizados em condições de campo, e com frequência exige múltiplas viagens para cobrir as unidades amostrais selecionadas [12]. A literatura metodológica internacional reconhece que pesquisas com grupos socialmente desfavorecidos exigem prazos mais longos, recursos adicionais e arranjos colaborativos, não como ineficiência, mas como condição estrutural da pesquisa metodologicamente defensável [14].

O custo de adaptação metodológica é frequentemente subestimado, mas pode ser tão significativo quanto o custo logístico. Esse custo distribui-se em duas dimensões. A primeira é a adaptação cultural dos instrumentos e protocolos: escalas validadas em populações urbanas raramente funcionam sem modificação em contextos linguística e culturalmente distintos, e sua adaptação exige trabalho específico para cada contexto. No caso CASAI-Y, foi necessário desenvolver um kit visual culturalmente adaptado para a aferição de acuidade visual entre indígenas com pouca ou nenhuma familiaridade com letras ou símbolos do alfabeto latino. A segunda é o custo dos protocolos éticos exigidos pela Resolução CNS 304/2000, que estabelece a anuência da comunidade alvo da pesquisa como condição além do consentimento individual [15] e se aplica independentemente do local de coleta. Esse custo vincula-se ao tipo de pesquisa e às características da população, não à estratégia adotada. As duas dimensões recaem com peso desigual sobre as três estratégias. A

estratégia de pontos focais de convergência herda parcialmente os protocolos institucionais já adaptados na rotina assistencial. A visita comunitária exige adaptação reconstruída a cada comunidade visitada e, sobretudo, multiplica o número de aproximações de articulação institucional necessárias: a anuência comunitária e a articulação com lideranças locais não se obtêm por uma única tratativa, mas se reconstróem para cada comunidade incluída no estudo, com seus próprios tempos, processos de decisão e referências políticas. A amostragem probabilística adaptada exige adaptação dos protocolos padronizados ao contexto local mantendo as exigências técnicas que permitem a inferência estatística pretendida. Agentes indígenas de saúde funcionam como elementos de ponte entre os protocolos padrão e as adaptações exigidas pelos contextos de recente contato em territórios remotos. Multiplicam a capacidade de operar com sensibilidade cultural e atenuam a assimetria de poder inerente à relação pesquisador-pesquisado.

O custo para a comunidade pesquisada é a dimensão menos discutida na literatura metodológica brasileira, embora seja aquela com mais implicações éticas diretas para a relação pesquisador-pesquisado. Pesquisa empírica recente sobre o fenômeno conhecido como *research fatigue* documenta que comunidades repetidamente envolvidas em estudos apresentam prevalências de fadiga relacionada à pesquisa de até 56%, comprometendo não apenas o bem-estar dos participantes, mas a própria qualidade dos dados produzidos [16]. Para populações como a Yanomami, esse custo se sobrepõe a outros fatores que o ampliam. A fragilidade epidemiológica decorrente da crise sanitária declarada em 2023 [3,4] torna qualquer exposição adicional a equipes externas potencial vetor de risco. E a história do contato entre a sociedade nacional e os Yanomami é marcada por episódios de violência sanitária, demográfica, econômica e física que precedem a pesquisa científica e se estendem ao presente: a invasão garimpeira intensificada a partir de 2020 expôs comunidades a tiroteios que chegaram a forçar a remoção de equipes de saúde de postos de atendimento [20], e durante a emergência sanitária declarada em 2023 equipes governamentais relataram ameaças à integridade física de profissionais em atuação no território [21]. A desconfiança que comunidades Yanomami podem manifestar em relação a equipes externas não é resíduo de relações abstratas: é resposta racional a uma história de contato cuja violência é documentável e contemporânea. As três estratégias distribuem esse custo diferentemente. A estratégia de pontos focais de convergência, ao trabalhar com indivíduos já deslocados ao serviço institucional por outras razões, evita exposição adicional ao território. Em compensação, pode prolongar o tempo de permanência e adicionar carga avaliativa a uma jornada já institucional. A visita comunitária leva equipes externas ao território, com todo o impacto sanitário, logístico e simbólico que isso implica, mas pode, em compensação, integrar-se a iniciativas comunitárias que a comunidade reconhece como benefícios. A amostragem probabilística adaptada, dependendo do desenho específico, pode situar-se em qualquer ponto entre essas duas extremidades, e impõe ainda custo comunitário específico que merece registro. A lógica do sorteio amostral, pela qual domicílios ou indivíduos são selecionados por mecanismo aleatório que a equipe não controla discricionariamente, pode

ser culturalmente opaca em contextos onde a aleatoriedade não tem equivalente nas formas locais de decisão coletiva. A pergunta implícita de por que determinada família foi selecionada e não outra pode gerar desconfiança de difícil manejo sem mediação cultural qualificada. Adicionalmente, o desenho em múltiplas ondas, constitutivo da estratégia [C], multiplica as entradas de equipes externas no território, com os impactos sanitários e simbólicos que cada onda adicional representa. Esses custos não são obstáculos a superar: são contrapartida das oportunidades que cada estratégia abre, examinadas a seguir.

3. Oportunidades das estratégias

As oportunidades que cada estratégia abre podem ser examinadas, em paralelo aos custos, ao longo de três dimensões distintas: a cobertura territorial e populacional alcançada, a profundidade contextual com que se acessa a realidade pesquisada, e a comparabilidade externa dos dados produzidos. Como ocorre com os custos, essas dimensões não se comportam de forma independente: ganhos em uma frequentemente significam perdas em outra. A escolha metodológica adequada não é a que maximiza simultaneamente as três (escolha indisponível na prática), mas a que melhor responde à pergunta de pesquisa formulada e às condições concretas em que ela pode ser executada.

A cobertura territorial alcançada por cada estratégia depende de mecanismos distintos. A estratégia de pontos focais de convergência pode alcançar cobertura ampla quando o ponto focal é institucionalmente significativo: a Casa de Saúde Indígena Yanomami em Boa Vista, por exemplo, recebe indígenas referenciados de polos-base distribuídos por toda a Terra Indígena Yanomami, o que permite a uma amostra coletada na CASAI representar diferentes regiões do território sem que o pesquisador tenha que percorrê-las. No estudo CASAI-Y, a amostra alcançou indivíduos de 23 dos 37 polos-base do território (62%), cobrindo 91,11% da população em 6 das 7 macrorregiões, extensão geográfica que seria logisticamente inviável por visita comunitária no mesmo prazo e orçamento [8]. A visita comunitária tem cobertura territorial limitada pelo número de comunidades visitadas, mas pode alcançar cobertura censitária dentro das comunidades selecionadas. A amostragem probabilística adaptada é a estratégia que persegue mais explicitamente o ideal de cobertura representativa por desenho, recorrendo a procedimentos formais de seleção amostral que buscam preservar a inferência estatística clássica sobre a população-alvo [12,13]. Cada uma dessas três formas de cobertura tem natureza distinta (extensão herdada por institucionalidade, censo localizado, representatividade por desenho), e responde a perguntas de pesquisa diferentes.

A profundidade contextual com que se acessa a realidade pesquisada distribui-se de forma quase inversa à cobertura territorial. A visita comunitária permite observar a população em seu contexto real de vida, incluindo habitação, alimentação, organização social e exposições ambientais, gerar dados que dependem dessa observação direta, e estabelecer relações com lideranças e com a comunidade que dificilmente podem ser construídas em ambiente institucional. Os estudos sobre saúde ocular no Parque Indígena do Xingu [9] e na população

Kadiwéu [10] geraram informação rica sobre exposições ambientais e práticas locais que estudos conduzidos em ambiente institucional não capturariam. A estratégia de pontos focais de convergência paga o custo da perda dessa profundidade: o indivíduo é examinado fora de seu contexto cotidiano, frequentemente sob estresse de deslocamento e adaptação ao ambiente urbano, com acesso limitado a informações sobre o território de origem que dependeriam de observação direta. A amostragem probabilística adaptada situa-se em posição variável dependendo do desenho concreto: pode aproximar-se da visita comunitária quando a coleta é feita em campo, ou da estratégia de pontos focais de convergência quando o desenho prevê centralização da coleta. Essa diferença de profundidade tem implicações práticas: estudos cujas perguntas exigem variáveis ambientais ou sociais detalhadas têm na visita comunitária a estratégia mais adequada; estudos focados em condições clínicas individualmente examináveis podem operar com profundidade menor.

A comparabilidade externa dos dados produzidos, isto é, a possibilidade de articular os achados com os de outros estudos populacionais e com sistemas de monitoramento sanitário, varia segundo a aderência a protocolos padronizados internacionalmente. A amostragem probabilística adaptada, quando segue protocolos como o RAAB, gera dados diretamente comparáveis a estudos congêneres em outros países, alimentando bases internacionais de carga global de cegueira e deficiência visual [12,13]. As estratégias de pontos focais de convergência e de visita comunitária podem alcançar comparabilidade similar quando adotam instrumentos validados internacionalmente e descrevem detalhadamente o desenho amostral, mas demandam, do leitor, um esforço adicional de interpretação que a amostragem probabilística clássica não exige. Para além da comparabilidade técnica, há uma dimensão de comparabilidade que importa especialmente para pesquisas em populações sub-representadas: a capacidade de tornar visível, no debate sanitário, a realidade dessas populações. Aqui as três estratégias convergem em um ponto fundamental. Todas elas, quando executadas com rigor metodológico apropriado ao contexto, geram conhecimento onde antes existia silêncio. Esse é provavelmente o ganho mais importante do conjunto. A invisibilidade que caracteriza historicamente a saúde dos povos indígenas no Brasil [5] decorre, em parte, da inexistência de estudos que produzam dados confiáveis sobre essas populações; sua mitigação depende da disposição em adotar estratégias adaptadas que aceitem imperfeições amostrais em troca da geração de algum dado onde antes não havia nenhum. No caso da saúde ocular Yanomami, a publicação de prevalências populacionais permitiu pela primeira vez fundamentar estimativas de demanda para mutirões cirúrgicos, identificar as principais causas tratáveis de deficiência visual no território, e mapear quais polos-base concentram maior necessidade. São informações com tradução direta em planejamento de ações de saúde pelo DSEI Yanomami e pela SESAI [8]. Pesquisas que não existem não podem fundamentar decisões; pesquisas imperfeitas, com limitações devidamente caracterizadas, podem.

Custos e oportunidades, examinados em conjunto, definem o que cada estratégia entrega em

troca do que ela exige. Resta examinar por quais critérios é possível avaliar a legitimidade metodológica de cada uma.

4. Legitimidade da pesquisa em populações de difícil acesso

As restrições estruturais examinadas nas seções anteriores definem uma janela específica de possibilidades para a pesquisa em populações de recente contato em territórios remotos. Avaliar essa pesquisa pelos mesmos critérios aplicados a estudos de base populacional em contextos urbanos não captura o que está em jogo: o desafio metodológico nesses contextos não é alcançar um padrão idealizado, mas operar com rigor dentro do que o contexto permite, reconhecendo que as condições de pesquisa são estreitas, instáveis e variáveis conforme o povo, o território e o momento histórico. A pesquisa em populações de difícil acesso tem, assim, critérios próprios de defensibilidade metodológica, complementares aos critérios convencionais. Os três elementos examinados a seguir, escolha fundamentada, demonstração de limitações e busca pelas melhores condições alcançáveis, dialogam com diretrizes internacionais para reportar pesquisa em saúde com povos indígenas, articulando-se principalmente com seus domínios de metodologias, análise e interpretação, e participação [24].

O primeiro elemento de defensibilidade metodológica é a fundamentação explícita da escolha estratégica face às restrições do contexto. Em pesquisa convencional, a escolha do desenho amostral é frequentemente tratada como decisão técnica que se justifica por conformidade a um padrão estabelecido. Em pesquisa em populações de difícil acesso, essa decisão tem natureza distinta: o pesquisador escolhe entre estratégias que respondem a restrições específicas, e essa escolha precisa ser justificada em relação às restrições enfrentadas. Não basta descrever que se adotou estratégia de pontos focais de convergência ou visita comunitária. É necessário explicitar por que essa estratégia foi escolhida em detrimento das outras, quais condições do contexto a tornaram preferível, e quais limites das alternativas a impossibilitaram. No estudo CASAI-Y, a escolha pela estratégia de pontos focais de convergência respondeu à conjunção de fatores contextuais definidos: a inviabilidade logística de visita comunitária no período de execução, a indisponibilidade de listagem populacional atualizada que sustentasse amostragem probabilística clássica, a existência de fluxo institucional regular dos indígenas até a CASAI por razões assistenciais, e a fragilidade epidemiológica do território na sequência da crise sanitária declarada [3,4,8]. A escolha não foi adoção passiva da única opção disponível, mas resposta deliberada às condições concretas em que a pesquisa pôde ser executada.

O segundo elemento de defensibilidade metodológica é a demonstração explícita das limitações da amostra alcançada. Em pesquisa convencional, essa demonstração aparece em parágrafo de Limitações ao final da Discussão, como apêndice formal. Em pesquisa em populações de difícil acesso, deve ser elemento estrutural do desenho metodológico, parte

central da apresentação dos achados. Isso significa, concretamente: comparar a amostra alcançada com dados populacionais de referência quando disponíveis, em variáveis-chave como sexo, faixa etária, distribuição geográfica e composição por subgrupos relevantes; identificar quem ficou de fora da amostra e por quê, especificando os mecanismos de exclusão; analisar quais sub-populações estão super-representadas ou sub-representadas, e em que magnitude; discutir criteriosamente quais perguntas de pesquisa a amostra é capaz de responder e quais não é. No estudo CASAI-Y, a comparação da amostra alcançada com dados do censo do DSEI Yanomami permitiu demonstrar que a composição etária e a distribuição por subgrupo linguístico aproximaram-se das proporções populacionais, com correlações positivas estatisticamente significativas em variáveis-chave [8]. Permitiu também identificar limites concretos da amostra: a participação reduzida de mulheres do subgrupo Sanumã, a ausência de cobertura da Macrorregião Marauíá, atendida por outra Casa de Saúde Indígena, e a sobre-representação relativa de polos-base com maior fluxo de referenciamento. Essa transparência não enfraquece os achados. Ao contrário, é o que permite que sejam interpretados pelo leitor com critério, situados em seus alcances reais.

A demonstração de concordância demográfica entre amostra e população em variáveis observáveis

[8] não elimina, contudo, classes de viés que permanecem residuais à análise e devem ser explicitamente reconhecidas como limitação. Quando o ponto focal de convergência é instituição de saúde, três vieses estruturais permanecem operantes mesmo na presença de boa concordância demográfica. O viés de acesso ao serviço opera porque indivíduos que chegam à instituição passaram por barreiras de transporte, comunicação e decisão familiar ou comunitária, e podem diferir sistematicamente daqueles que não chegam, em dimensões não capturadas pelas variáveis observáveis. O viés de gravidade clínica opera porque o referenciamento à atenção especializada responde a critérios clínicos específicos, podendo concentrar quadros de gravidade superior à média populacional ou, inversamente, excluir quadros que limitam o deslocamento. Esse segundo mecanismo, conhecido como viés de Neyman ou viés de sobrevivência, merece atenção específica em populações historicamente desassistidas: indivíduos com formas mais graves de condições progressivas podem não sobreviver ou não conseguir se deslocar até o ponto focal, resultando em subestimação da gravidade na amostra institucional. O viés de perfil de referenciamento opera porque polos-base com fluxo regular de referenciamento podem ter perfis epidemiológicos sistematicamente distintos dos polos com fluxo irregular, em razão de fatores institucionais, geográficos ou culturais que definem o próprio fluxo. Esses vieses residuais não invalidam o uso de pontos focais de convergência como estratégia de pesquisa, mas delimitam o alcance da inferência: a estratégia oferece estimativas plausíveis para a população referenciada à instituição, com extensão ao território total que requer, ela mesma, justificação adicional e reconhecimento explícito como limitação substantiva. Estudo metodológico em quatro países africanos comparando captação institucional escolar com inquérito comunitário em saúde ocular evidenciou que a magnitude desse tipo de viés é variável e contextualmente

determinada, sendo modesta ou ausente quando a auto-seleção para o ponto institucional não correlaciona com variáveis associadas ao desfecho de interesse [34].

O terceiro elemento de defensibilidade metodológica é a busca documentada pelas melhores condições alcançáveis no contexto disponível. Não basta executar a estratégia escolhida; é necessário evidenciar que se buscou, dentro do que era possível, otimizar as condições de coleta. Isso inclui a documentação do esforço de recrutamento (quantos foram convidados, quantos aceitaram, quantos recusaram, com justificativas registradas), a evidência de adaptação cultural sistemática (intérpretes nativos, materiais traduzidos, instrumentos validados localmente), e o registro das tentativas de cobertura ampliada quando viáveis (múltiplas ondas de coleta, busca ativa para subgrupos sub-representados, articulação com lideranças comunitárias para inclusão de indivíduos inicialmente ausentes). Essas práticas têm convergência fundamental com as exigências da Resolução CNS 304/2000, que estabelece a anuência da comunidade alvo da pesquisa, a adequação cultural e linguística dos protocolos de consentimento, e a consideração da vulnerabilidade específica do grupo em questão como elementos constitutivos da pesquisa eticamente conduzida [15]. A publicação dos resultados, por sua vez, requer protocolos de governança que respeitem a autoridade da comunidade sobre os dados gerados, princípio que se alinha aos critérios CARE de governança indígena de dados [17]. Os princípios CARE consolidam, em escala internacional, formulações desenvolvidas por organizações indígenas há décadas, como os princípios OCAP estabelecidos em 1998 por organizações First Nations canadenses, que estabelecem propriedade, controle, acesso e posse dos dados pelas comunidades indígenas como base de governança da pesquisa [25]. Tais protocolos atendem simultaneamente a uma exigência ética, a obrigação de respeitar a autoridade da comunidade sobre dados gerados em seu território, e a uma condição prática de viabilidade da pesquisa de longo prazo, na medida em que a confiança comunitária construída para um estudo permanece disponível para estudos futuros.

A discussão de legitimidade metodológica em populações de difícil acesso requer distinguir quatro conceitos frequentemente tratados como equivalentes: inferência probabilística, representatividade, validade externa e plausibilidade. A inferência probabilística é propriedade matemática do desenho amostral aleatório que permite o cálculo formal de intervalos de confiança e testes de hipótese, e está disponível apenas quando a seleção independente e equiprovável das unidades amostrais é satisfeita [31]. A representatividade refere-se ao grau em que a amostra alcançada reflete a população-alvo em variáveis observáveis e não-observáveis; é propriedade da amostra concreta, não do desenho, e pode ser parcialmente avaliada por comparação com dados populacionais de referência. A validade externa descreve a generalização dos achados para populações ou contextos diferentes da população estudada; tradicionalmente tratada na epidemiologia como dependente da semelhança entre populações [31], tem recebido formalização recente através da teoria da transportabilidade causal, que estabelece condições estruturais sob as quais efeitos

identificados em uma população podem ser legitimamente transportados para outra [32,33]. No caso CASAI-Y, a demonstração de correlações positivas significativas entre a amostra examinada e a população yanomami em variáveis demográficas observáveis constitui o mecanismo pelo qual se sustenta a extrapolação dos achados da amostra institucional para a população territorial. Esse movimento não equivale à transportabilidade causal formal entre populações distintas, que exigiria demonstrar comparabilidade de modificadores de efeito e ausência de diferenças estruturais não observadas entre contextos diferentes. Trata-se, antes, de extrapolação dentro de uma mesma população, da fração que acessa o ponto focal para o conjunto territorial, cuja legitimidade repousa na concordância demográfica demonstrada e nos limites explicitamente reconhecidos dos vieses residuais que a concordância não elimina. A plausibilidade, por sua vez, é qualidade epistemológica de uma extrapolação: descreve o grau em que uma generalização é razoável dado o que se sabe sobre as populações envolvidas, mesmo na ausência de garantias formais. As estratégias para populações de difícil acesso aqui examinadas raramente sustentam inferência probabilística clássica; podem, contudo, sustentar plausibilidade fundamentada quando articulam descrição densa do contexto de produção do dado com demonstração de concordância demográfica entre amostra e população em variáveis observáveis.

Esses três elementos, escolha fundamentada, demonstração de limitações, busca pelas melhores condições alcançáveis, sustentam um tipo específico de defensibilidade metodológica que opera no registro da plausibilidade fundamentada acima distinguida. A pesquisa em populações de difícil acesso, particularmente quando opera por estratégia de pontos focais de convergência ou visita comunitária, raramente sustenta inferência probabilística clássica com intervalos de confiança calculados sob amostragem aleatória. Esse limite técnico é reconhecido na literatura metodológica internacional [18,31]. O que essas estratégias podem sustentar, quando bem executadas, é uma forma diferente de generalização, ancorada em duas tradições conceituais. A primeira é a transferabilidade qualitativa, que desloca para o leitor a responsabilidade de avaliar a aplicabilidade dos achados ao seu contexto particular a partir da descrição densa fornecida pelo pesquisador [19]. A segunda é a plausibilidade fundamentada, que se sustenta quando a amostra alcançada coincide com a população em variáveis observáveis, tornando razoável supor que ela também reflita a população em variáveis não observadas. Essa forma de generalização não é equivalente à inferência estatística formal nem à transportabilidade causal demonstrada formalmente, e não deve ser apresentada como se fosse; é, no entanto, defensável quando devidamente caracterizada, com explicitação dos limites e dos vieses residuais discutidos acima. No caso CASAI-Y, a publicação documentou correlações positivas significativas entre a amostra examinada e a população yanomami em variáveis demográficas observáveis, fundamentando a defesa de plausibilidade da extrapolação dos achados, sem reivindicar representatividade plena nem inferência probabilística formal [8].

Estabelecidos esses critérios, resta articulá-los em ferramenta operacional que oriente a

decisão concreta de pesquisadores e financiadores frente a contextos específicos.

5. Ferramentas de decisão metodológica

Os critérios de legitimidade metodológica examinados ganham operacionalidade quando articulados em ferramentas de decisão. Esta seção apresenta duas dessas ferramentas em complementaridade. A primeira é uma análise SWOT (Quadro 1) que identifica atributos intrínsecos de cada estratégia (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças ao resultado), marcando a quais estratégias cada atributo se aplica. A segunda é uma matriz de critérios cruzados (Quadro 2), que descreve como condições contextuais específicas se articulam com cada estratégia. As duas ferramentas trabalham em registros distintos: a SWOT identifica o que cada estratégia traz consigo independentemente do contexto; a matriz descreve como cada estratégia se comporta em condições específicas. Em conjunto, operacionalizam os domínios de metodologias e de análise e interpretação do CONSIDER [24]. A aplicação ao caso CASAI-Y, ao final da seção, demonstra como operam concretamente.

Quadro 1 — Análise SWOT da abordagem das estratégias para populações de difícil acesso em pesquisa com populações de recente contato em territórios remotos

FORÇAS (atributos positivos intrínsecos)	FRAQUEZAS (custos e dificuldades operacionais)
<p>[A] Custos reduzidos pelo aproveitamento de infraestrutura institucional pré-existente</p> <p>[A] Articulação institucional simplificada por dispensar acesso ao território</p> <p>[A] Integração com sistemas de vigilância epidemiológica continuada</p> <p>[B] Profundidade contextual e captação de variáveis ambientais e sociais</p> <p>[B] Cobertura censitária dentro das comunidades visitadas</p> <p>[C] Comparabilidade externa por adesão a protocolos padronizados; inferência probabilística preservada</p> <p>[A][C] Cobertura territorial ampla</p> <p>[A][B][C] Geração de evidência onde desenhos convencionais não operam</p>	<p>[A] Profundidade contextual reduzida; variáveis ambientais e sociais do território inacessíveis</p> <p>[A] Carga avaliativa adicional sobre indivíduo em jornada assistencial</p> <p>[B] Custo logístico elevado (transporte, deslocamento, equipe ampliada)</p> <p>[B] Restrição a equipamento portátil; exclusão de instrumentos sofisticados</p> <p>[B] Adaptação cultural e articulação institucional reconstruídas a cada comunidade visitada</p> <p>[C] Mapeamento prévio do território exigido</p> <p>[C] Articulação institucional variável conforme o desenho</p> <p>[B][C] Custos de campo, equipe especializada e prazos estendidos</p> <p>[A][B][C] Aprovação ética específica; competência cultural das equipes; resultados que demandam esforço interpretativo do leitor</p>
OPORTUNIDADES (potencialidades de aplicação)	AMEAÇAS AO RESULTADO (limites estruturais e fatores de risco)

<p>[A] Articulação direta com a rede assistencial referenciada para retorno dos achados em planejamento de ações</p> <p>[B] Construção de relações de longo prazo com comunidades, abrindo caminho para estudos posteriores</p> <p>[C] Alimentação direta de bases internacionais comparáveis</p> <p>[A][B][C] Fundamentação de planejamento sanitário em territórios desassistidos</p> <p>[A][B][C] Desenvolvimento de protocolos replicáveis em contextos análogos</p>	<p>[A] Viés de seleção quando o ponto focal não capta sub-populações relevantes</p> <p>[B] Viés de seleção entre comunidades quando a escolha não preserva representatividade</p> <p>[A][B] Limites estruturais à inferência probabilística clássica</p> <p>[A][B][C] Risco de research fatigue em populações repetidamente expostas a estudos</p> <p>[A][B][C] Dependência da continuidade institucional e vulnerabilidade a crises políticas ou sanitárias.</p>
---	--

Notas: marcações por estratégia. [A] pontos focais de convergência; [B] visita comunitária; [C] amostragem probabilística adaptada. Itens com mais de uma letra aplicam-se simultaneamente às estratégias indicadas; [A][B][C] aplicam-se à abordagem como família de soluções.

A leitura conjunta dos quatro quadrantes oferece ao pesquisador um instrumento que excede a soma de suas partes: visualizar simultaneamente o que cada estratégia traz de favorável, o que exige como contrapartida, o que abre como possibilidade e o que ameaça como risco. Cada combinação de quadrante e marcação corresponde a uma situação concreta com a qual o pesquisador se defrontará no desenho do estudo. A SWOT funciona, nesse sentido, como dispositivo de apoio à decisão metodológica: não decide pelo pesquisador, mas oferece estrutura para que ele decida com fundamento. Resta examinar como cada estratégia se articula com condições contextuais específicas, função do quadro seguinte.

Quadro 2 — Matriz de critérios cruzados

Critério contextual	[A] Pontos focais de convergência	[B] Visita comunitária	[C] Amostragem probabilística adaptada
Viabilidade de acesso direto ao território	A estratégia opera em ponto institucional fora do território. O critério incide indiretamente: a inviabilidade de acesso direto não impede a operação da estratégia, e pode mesmo justificar sua adoção como via de captação populacional alternativa.	A estratégia depende constitutivamente do acesso ao território. Quando o acesso direto é inviável, por restrição logística, sanitária, de segurança ou de autorização institucional, a estratégia não pode ser executada.	A estratégia exige acesso direto ao território para execução das ondas de coleta nas unidades amostrais sorteadas. Restrições de acesso afetam a integridade do desenho probabilístico, não apenas a logística.

Existência de estrutura de convergência institucional com fluxo regular do território	A estratégia se constitui sobre essa estrutura. A existência de fluxo regular e regionalmente abrangente determina a capacidade da estratégia de aproximar amostra e população do território, condição necessária para demonstração posterior de concordância demográfica.	A estratégia opera independentemente dessa estrutura. Sua existência ou ausência não interfere na execução, embora possa fornecer apoio logístico complementar (referência para casos identificados, infraestrutura para etapas pré-campo).	A estrutura pode ser utilizada como ponto de apoio operacional para etapas do desenho amostral (treinamento de equipes, processamento de exames, referência), mas não substitui o sorteio probabilístico das unidades amostrais no território.
Exigência de inferência probabilística clássica	A amostra é definida pelo fluxo institucional, não por sorteio aleatório a partir de quadro amostral do território. Quando há demonstração de concordância demográfica entre amostra e população em variáveis observáveis, o desenho permite extrapolação cautelosa dos achados.	A estratégia pode operar com lógica probabilística quando o desenho da visita comunitária incorpora sorteio das comunidades a serem visitadas. Sem esse componente, opera como amostra de conveniência ampliada pela cobertura territorial.	A estratégia foi concebida para sustentar inferência probabilística clássica. O desenho probabilístico é condição constitutiva, não atributo opcional, e estima prevalências com intervalos de confiança formais.
Possibilidade de execução em múltiplas ondas dentro do prazo do projeto	A estratégia pode operar em onda única ou em ondas sucessivas, dependendo do prazo e dos recursos. Múltiplas ondas permitem capturar variação sazonal e ampliar a cobertura de subgrupos sub-representados na onda inicial.	Múltiplas ondas ampliam a cobertura territorial e permitem revisita a comunidades não alcançadas na primeira onda. A execução em onda única limita o desenho a frações do território.	O desenho em ondas sequenciadas é parte da lógica da estratégia. Cada onda corresponde a uma etapa amostral (sorteio de comunidades, sorteio de domicílios, sorteio de indivíduos). Execução em onda única descaracteriza o desenho.

As doze células da matriz tornam visível, para cada combinação de critério e estratégia, o tipo de articulação que se estabelece. O pesquisador que a examina no contexto de seu próprio estudo pode identificar quais critérios incidem com mais força sobre seu caso e quais estratégias se articulam favoravelmente com esses critérios. A aplicação ao caso CASAI-Y, que segue, demonstra como o uso conjunto das duas ferramentas se realiza concretamente.

Aplicação ao caso CASAI-Y

O estudo conduzido na Casa de Saúde Indígena Yanomami (CASAI-Y) entre junho e agosto de 2024 ilustra a aplicação das duas ferramentas a um contexto concreto [8]. No momento do desenho do estudo, o acesso ao território Yanomami era inviável: a fragilidade epidemiológica decorrente da crise sanitária declarada em 2023, os prazos institucionais para autorização junto à FUNAI, e os recursos requeridos para visita comunitária em território de magnitude continental retiraram as estratégias [B] e [C] do conjunto de opções operacionalmente viáveis. A estratégia [A] permaneceu como via de captação populacional precisamente porque opera fora do território, em ponto focal de convergência institucional permanente.

A CASAI em Boa Vista oferecia estrutura de convergência com fluxo regular de indígenas referenciados de polos-base de toda a Terra Indígena Yanomami. Essa condição constitutiva da estratégia [A] estava plenamente atendida no contexto, e a abrangência regional do fluxo permitiu sustentar a aproximação entre amostra e população do território. Essa aproximação viria a ser demonstrada empiricamente, na publicação dos achados, por meio de correlações de Pearson estatisticamente significativas entre a distribuição da amostra examinada e a distribuição da população yanomami nas variáveis sexo, idade, polo-base e subgrupo étnico.

A pergunta de pesquisa não exigia inferência probabilística clássica formal; o objetivo era gerar prevalências populacionais que não existiam, sustentadas por concordância demográfica entre amostra e população. A demonstração dessa concordância, realizada na fase de análise dos dados, fundamentou a defesa de representatividade da amostra em relação à população territorial e permitiu extrapolação cautelosa dos achados, conforme reportado no artigo publicado.

O desenho do estudo previa coleta em onda única, o que limitou a captura de variação sazonal. Esse limite foi reconhecido na discussão dos achados e indicado como objeto de estudo subsequente. A leitura conjunta da SWOT e da matriz mostrou que a estratégia [A] articulava-se com os quatro critérios contextuais de modo a tornar-se a opção operacionalmente disponível, com extrapolação fundamentada em concordância demográfica. A publicação subsequente documentou empiricamente essa articulação com indicadores estatísticos.

O exemplo CASAI-Y mostra que as duas ferramentas, examinadas em conjunto, permitem reconstituir a lógica metodológica de uma pesquisa concreta com clareza que o relato narrativo isolado não alcançaria. O resultado é um esquema de decisão metodológica fundamentada, no qual cada elemento do desenho pode ser justificado em relação ao conjunto. As ferramentas oferecidas nesta seção não esgotam o trabalho de fundamentação metodológica em pesquisa com populações de recente contato em territórios remotos, mas indicam ponto de partida operacional.

6. Horizonte: aplicação a outros contextos

O ensaio examinou três estratégias metodológicas para pesquisa com populações de recente contato em territórios remotos, mostrando que cada uma responde a restrições contextuais específicas e tem critérios próprios de legitimidade. Embora o caso CASAI-Y tenha sustentado o argumento, a estrutura analítica aqui proposta aplica-se a outros contextos onde a epidemiologia populacional convencional encontra limites análogos. Estudos recentes sobre o Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados, hospital de referência que atende seis dos quatorze polos-base do DSEI Mato Grosso do Sul para populações Guarani Kaiowá, Guarani Nandeva e Terena [27], ilustram contextos

institucionais análogos aos pontos focais de convergência aqui descritos, em outras etnias e outro território. Populações ribeirinhas amazônicas com mobilidade sazonal [35], comunidades quilombolas em territórios isolados [36], e populações em situação análoga compartilham com os Yanomami a condição de territórios de pesquisa onde cadastros estáveis não estão disponíveis e o deslocamento padronizado da equipe é inviável. Inquéritos populacionais de saúde ocular em comunidades pesqueiras de Karachi [37] e em Parintins, no Amazonas [38], ilustram aplicação metodológica análoga em contextos internacionais e amazônico não-indígena.

Três frentes de trabalho merecem atenção da comunidade de pesquisa em saúde com povos indígenas e populações de difícil acesso. A primeira é empírica: comparações entre as três estratégias aplicadas a uma mesma população, validação cruzada da concordância demográfica como mecanismo de extrapolação em diferentes contextos, e refinamento dos critérios contextuais que orientam a escolha estratégica. A segunda é metodológica: desenvolvimento de protocolos replicáveis, instrumentos culturalmente adaptados a outros contextos, e padrões de transparência que tornem visíveis os limites e as condições de produção do conhecimento em cada estudo. A terceira diz respeito ao que fica explícito no texto submetido a periódicos. A fundamentação contextualizada da escolha estratégica, a demonstração de concordância demográfica quando ela for o mecanismo de generalização adotado, e a discussão criteriosa dos limites da amostra como elemento estrutural do desenho, não como apêndice formal, são práticas que pesquisadores podem adotar independentemente de mudanças em diretrizes ou em normas editoriais.

O ensaio começou observando que pesquisas com populações de recente contato em territórios remotos operam sob restrições estruturais que produzem vazios de informação onde existe demanda concreta de planejamento sanitário. As estratégias examinadas não eliminam esse silêncio, mas oferecem caminhos possíveis para quebrá-lo, com rigor próprio às condições. Esse reconhecimento tem alcance que excede o registro técnico. Enquanto questão metodológica, oferecem caminhos para que prevalências, perfis e necessidades dessas populações entrem no campo do que pode ser examinado com critério. Enquanto questão de equidade na produção de conhecimento, contribuem para que populações historicamente sub-representadas sejam incorporadas ao debate sanitário com base em dados próprios, e não apenas por extrapolação de populações de referência.

Agradecimentos

Os autores agradecem as contribuições de todas as pessoas e instituições que apoiaram o desenvolvimento deste trabalho. São especialmente gratos pela confiança dos participantes do estudo CASAI-Y, cuja colaboração foi essencial para a conclusão bem-sucedida da pesquisa que serve de base empírica a este ensaio.

Referências

1. Kopenawa D, Albert B. A queda do céu: palavras de um xamã Yanomami. São Paulo: Companhia das Letras; 2015.
2. Albert B, Le Tourneau FM. Ethnogeography and resource use among the Yanomami: toward a model of "reticular space". *Curr Anthropol* 2007; 48(4):584-592.
3. Hutukara Associação Yanomami, Associação Wanasseduume Ye'kwana. Yanomami sob ataque: garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo. Boa Vista: Hutukara; 2022.
4. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS no 28, de 20 de janeiro de 2023. Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência de desassistência à população Yanomami. *Diário Oficial da União* 2023; 23 jan.
5. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde indígena: análise da situação de saúde no SasiSUS. Brasília: Ministério da Saúde; 2019.
6. Herzog Neto G, Jaegger K, Marchon-Silva V, Calvão-Brito RHS, Vieira JB, Banic DM, et al. Eye disease related to onchocerciasis: a clinical study in the Aratha-ú, Yanomami Tribe, Roraima State, Brazil. *Acta Trop* 2009; 112(2):115-119.
7. Paula JS, Medina NH, Cruz AAV. Yanomami and trachoma. *Braz J Med Biol Res* 2002; 35(10):1153-1157.
8. Ferreira MCC, Pellegrini MA, Sequeira BJ. Prevalence of blindness and visual impairment among yanomami Indigenous people in the Brazilian Amazon region: a cross-sectional observational study at CASAI-Y. *Lancet Reg Health Am* 2025; 48:101161.
9. Fernandes AG, Alves M, Nascimento RAE, Valdrighi NY, de Almeida RC, Nakano CT. Visual impairment and blindness in the Xingu Indigenous Park - Brazil. *Int J Equity Health* 2021; 20(1):197.
10. Biberg-Salum TG. Saúde ocular na população indígena Kadiwéu do Mato Grosso do Sul [Dissertação de Mestrado]. Ribeirão Preto: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 2012.
11. Taylor HR, Xie J, Fox S, Dunn RA, Arnold AL, Keeffe JE. The prevalence and causes of vision loss in Indigenous Australians: the National Indigenous Eye Health Survey. *Med J Aust* 2010; 192(6):312-318.
12. Khachatryan N, Giloyan A, Paduca A, Limburg H, Petrosyan V. Nationwide Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) in Armenia. *Ophthalmic Epidemiol* 2024; 31(1):62-69.
13. Mathenge W, Kuper H, Limburg H, Polack S, Onyango O, Nyaga G, et al. Rapid assessment of avoidable blindness in Nakuru district, Kenya. *Ophthalmology* 2007; 114(3):599-605.
14. Bonevski B, Randell M, Paul C, Chapman K, Twyman L, Bryant J, et al. Reaching the hard-to-reach: a systematic review of strategies for improving health and medical research with socially disadvantaged groups. *BMC Med Res Methodol* 2014; 14:42.
15. Conselho Nacional de Saúde. Resolução no 304, de 9 de agosto de 2000. Aprova as normas para pesquisas envolvendo seres humanos – Área de Povos Indígenas. Brasília: CNS; 2000.
16. Cherop F, Naanyu V, Wachira J, Atwoli L. "Kuchoka": Investigation of research fatigue in Mosoriot, Kenya. *PLoS One* 2026; 21(1):e0340626.
17. Carroll SR, Garba I, Figueroa-Rodríguez OL, Holbrook J, Lovett R, Materechera S, et al. The CARE Principles for Indigenous Data Governance. *Data Sci J* 2020; 19(1):43.
18. Marmot M, Friel S, Bell R, Houweling TAJ, Taylor S; Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. *Lancet* 2008; 372(9650):1661-1669.
19. Lincoln YS, Guba EG. *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications; 1985.
20. Boehm C. Indígenas denunciam mais um ataque de garimpeiros em terra Yanomami. Agência Brasil 2021 mai 20. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-05/indigenas-denunciam-mais-um-ataque-de-garimpeiros-em-terra-yanomami>
21. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Saúde Indígena. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Plano de Ação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública por Desassistência no Território Yanomami. Brasília: Ministério da Saúde; 2023.
22. Cardoso AM, Coimbra Junior CEA. Saúde indígena no Brasil: perspectivas e desafios. *Cad Saúde Pública* 2018; 34(5):e00043218.

23. Coimbra Junior CEA. Saúde e povos indígenas no Brasil: reflexões a partir do I Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição Indígena. *Cad Saúde Pública* 2014; 30(4):855-859.
24. Huria T, Palmer SC, Pitama S, Beckert L, Lacey C, Ewen S, et al. Consolidated criteria for strengthening reporting of health research involving indigenous peoples: the CONSIDER statement. *BMC Med Res Methodol* 2019; 19(1):173.
25. First Nations Information Governance Centre. The First Nations Principles of OCAP. Ottawa: FNIGC; 2014. Disponível em: <https://fnigc.ca/ocap-training/>
26. McCormick I, Butcher R, Ramke J, Bolster NM, Limburg H, Chroston H, et al. The Rapid Assessment of Avoidable Blindness survey: review of the methodology and protocol for the seventh version (RAAB7). *Wellcome Open Res* 2024; 9:133.
27. Casagrande F, Luz VG, Martins CP, Dias-Scopel RP, Fernandes R, Fonseca W. A saúde indígena na atenção especializada: perspectiva dos profissionais de saúde em um hospital de referência no Mato Grosso do Sul, Brasil. *Cad Saúde Pública* 2024; 40(6):e00094622.
28. O'Neill J, Tabish H, Welch V, Petticrew M, Pottie K, Clarke M, et al. Applying an equity lens to interventions: using PROGRESS ensures consideration of socially stratifying factors to illuminate inequities in health. *J Clin Epidemiol* 2014; 67(1):56-64.
29. López YA, Talero SL, León Donado JP, Álvarez ÁM, Magris M, Hernández T, et al. Trachoma Rapid Assessments in Venezuela, an example of the integration of data gathering with service delivery in hard-to-reach populations. *Ophthalmic Epidemiol* 2022; 29(1):100-107.
30. Goodman L, Reis T, Zhang JH, Yusufu M, Turnbull PR, Silwal P, et al. Underserved groups could be better considered within population-based eye health surveys: a methodological study. *J Clin Epidemiol* 2024; 173:111444.
31. Lash TL, VanderWeele TJ, Haneuse S, Rothman KJ. *Modern Epidemiology*. 4th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2021.
32. Pearl J, Bareinboim E. External validity: from do-calculus to transportability across populations. *Stat Sci* 2014; 29(4):579-595.
33. Degtiar I, Rose S. A review of generalizability and transportability. *Annu Rev Stat Appl* 2023; 10(1):501-524.
34. King JD, Odermatt P, Utzinger J, Ngondi J, Bamani S, Kamissoko Y, et al. Trachoma among children in community surveys from four African countries and implications of using school surveys for evaluating prevalence. *Int Health* 2013; 5(4):280-287.
35. Gama ASM, Fernandes TG, Parente RCP, Secoli SR. Inquérito de saúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas, Brasil. *Cad Saúde Pública* 2018; 34(2):e00002817.
36. Bezerra VM, Medeiros DS, Gomes KO, Souza R, Giatti L, Steffens AP, et al. Inquérito de Saúde em Comunidades Quilombolas de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil (Projeto COMQUISTA): aspectos metodológicos e análise descritiva. *Ciênc Saúde Coletiva* 2014; 19(6):1835-1847.
37. Ahmad K, Zwi AB, Tarantola DJ, Chaudhry TA. Self-perceived barriers to eye care in a hard-to-reach population: the Karachi Marine Fishing Communities Eye and General Health Survey. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2015; 56(2):1023-1032.
38. Salomão SR, Furtado JM, Berezovsky A, Cavascan NN, Ferraz AN Jr, Cohen JM, et al. The Brazilian Amazon Region Eye Survey: design and methods. *Ophthalmic Epidemiol* 2017; 24(4):257-264.
39. Ramos AR, Andrade KV, organizadoras. *Yanomami: tragédia sem fim*. Belém: INEAF/UFGA; Brasília: ABA Publicações; 2024. DOI: 10.48006/978-65-8947-313-8